

ORGANIZATION OF WORK FOR HEALTHY LIFESTYLE PREVENTION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

N. Rasulova¹, M. Mirzaboeva²

Tashkent Pediatric Medical Institute^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14846654>

Abstract. *Experience in the implementation of programs of psychological support indicates that the family did not show interest in educational activities aimed at creating a culture of healthy way of life for children with the limited possibilities of health. The author considers the possibility of additional psychological-pedagogical support of education, in order to save the health of children.*

Keywords: *healthy way of life; children with the limited possibilities of health; support of education.*

Actuality. Today, with changes in various spheres of life, issues related to preparing the younger generation for independent living have become more urgent. Children with psychophysical development problems require a special approach in this regard. Recognizing the rights of such children, their interests and needs, providing assistance in their personal development, and helping them choose appropriate professional activities are extremely important. The processes of democratization and humanization in modern society, as well as in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, provide for the necessity of creating equal rights and opportunities for every individual, and especially for those with intellectual development disorders, to receive education, develop their individual abilities, and integrate into society. This issue, of global relevance, becomes particularly significant in modern Uzbekistan.

In order to identify and organize the work on promoting a healthy lifestyle for children with intellectual disabilities in preschool age, a monitoring plan was developed, and scientific work was conducted by us.

We formulated and addressed the following specific tasks:

To identify the presentation of the research problem in current programs and its implementation in the pedagogical practice of special preschools for children with intellectual disabilities (6 years old);

To study the manifestations of interests of mentally impaired preschool children;

To define the concept of prevention of a healthy lifestyle for mentally impaired preschool children.

To implement these tasks, we developed appropriate questionnaires for preschool educators, conducted collective, group, and individual discussions, and documented the survey responses, as well as oral answers to questions. The composition of the children and the conditions in which the experimental and control groups worked throughout the experiment were approximately the same. To gather additional information (based on the survey conducted), 20 preschool educators were involved in the study. For the research topic, materials, texts, pictures, slides, etc., were selected. For the experiment, stories on the topics “Healthy Lifestyle,” “About Mother and Daughter,” “To the Doctor,” “Put the Doll to Sleep,” “Health,” “Bathing the Doll,” etc., differing in theme, structure, and content, were chosen. In our opinion, these stories caused

the greatest interest in preschool children: “To the Doctor,” “What Mistake Did Shahzoda Make?”, “Why Should We Wash Our Hands More Often?”, “Why Did Shahzoda’s Stomach Hurt?”, “Why Do You Think We Should Strictly Follow Hygiene Rules?” All the selected games were simple in content, with an engaging plot. The set of physical exercises for preschool children was also selected. However, for the children to understand these exercises, they needed to master the skills of identifying the core meaning of the game, establishing cause-and-effect relationships, and expressing the content and meaning of the game in a logically consistent form, drawing conclusions and making generalizations. These stories were used in all groups (6-year-olds) to obtain objective data indicating the degree of understanding of the content of the story on lifestyle prevention. Preschoolers were also tested during this process. No special preparatory training was conducted. After the appropriate setup, the children were asked to tell their own answers to the questions, express their opinions about the events, actions, or behavior of the characters.

The analysis of the experimental materials obtained from the answers to questions about the content of the stories, games, and physical exercises was conducted according to the following criteria: understanding, comprehension of the meaning of the story; completeness, sequence, and accuracy in conveying the content. All of these stories were presented in a game format, as the game helps engage children in the activities and create a positive emotional attitude towards the task. The results of the experiment allowed us to conclude that children with disabilities need special training in healthy lifestyle prevention. This is due to the fact that children with intellectual disabilities experience significant delays in their perceptual development, slow development rates, and often incomplete connections between perception and language, which, in turn, delays the formation of representations about the surrounding world. As a result, children with intellectual disabilities entering a special preschool significantly differ from their normally developing peers. Therefore, these children require specialized education.

REFERENCES

1. Рузиева, Н. Х. (2019). Доклиническая диагностика преждевременных родов. Медицинские новости, (7 (298)), 74-75.
2. Рузиева, Н. Х., Шодиева, Х. Т., & Назарова, Д. Э. (2015). ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВИПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПАЦИЕНТОК ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕГО ТРАКТА. НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ, 266.
3. Рузиева, Н. Х., & Назарова, Д. Э. (2016). Изменения биофлоры гениталий у женщин репродуктивного возраста. In Международная научно-практическая конференция (pp. 218-222).
4. Зияева, Э. Р., Рузиева, Н. Х., & Собирова, М. Р. К. (2022). СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ–СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ. Re-health journal, (2 (14)), 1-5.
5. Рузиева, Н. (2019). Характеристика некоторых предикторов невынашивания беременности. Журнал вестник врача, 1(2), 89-92.
6. Джаббарова, Л., Кулдошов, А., & Рузиева, Н. (2021). Генитальный туберкулез как причина женского бесплодия. Перспективы развития медицины, 1(1), 65-66.

7. Рузиева, Н. Х., Шодиева, Х. Т., & Назарова, Д. Э. (2015). Течение беременности, родов и перинатальные исходы у пациенток при инфекции мочевыводящего тракта. In НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 266-268).
8. Nigina, K. I., & Janna, P. Y. (2020). ASSESSMENT OF THE INTESTINAL AND VAGINA MICROBIOMA DURING EXTRACORPORAL FERTILIZATION PROGRAMS. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(11).
9. Джаббарова, Л. А., & Рузиева, Н. Х. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН И ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ. In VOLGAMEDSCIENCE (pp. 304-305).
10. Рузиева, Н. Х. (2019). Роль оксидантного стресса в развитие преждевременных родов. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА КЛИНИКА «МАНЛИҲО-ШИҒО» & V «МАНЛИҲО-ШИҒО» & V, 40.
11. Рузиева, Н. Х., & Жураева, Н. А. (2024). ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВПЧ, НАРУШЕНИЕМ ФЛОРЫ ВЛАГАЛИЦА И БЕЗ ВПЧ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(11), 161-162.
12. Ихтиярова, Г. А., Дустова, Н. К., Бахрамова, Ш. У., Рузиева, Н. Х., Иргашев, Д. С., & Матризаева, Г. Д. (2024). Молекулярно-генетические маркеры риска развития гипертензии у беременных с антифосфолипидным синдромом. *Клинический разбор в общей медицине*, 5(9), 62-69.
13. Рузиева, Н., Суннатиллаева, С., & Абулкосимова, Д. (2023). КИЧИК ЧАНОҚДАГИ ОПЕРАЦИЯДАН КИЙИН ҲОСИЛ У ЛГАН ИТИШМАЛАР ҚИЗЛАРГА ТАСИРИ. *Наука и технология в современном мире*, 2(16), 12-13.
14. Рузиева, Н., Суннатиллаева, С., & Абулкосимова, Д. (2023). КИЧИК ЧАНОҚДАГИ ОПЕРАЦИЯДАН КИЙИН ҲОСИЛ БЎЛГАН БИТИШМАЛАР ҚИЗЛАРГА ТАСИРИ. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 123-126.
15. Рузиева, Н. Х., & Пахомова, Ж. Е. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИТОКИНОВ У БЕРЕМЕННЫХ С РИСКОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ. *СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*, 196.
16. Рузиева, Н. Х., Каюмова, Д. Т., & Турбанова, У. В. (2022). Течение беременности, исхода родов и состояние плаценты у женщин, перенесших SARS2-COVID-19-клинико морфологические параллели (Doctoral dissertation, Москва).
17. Рожкова, Е., Рузиева, Н. и Эргашев, З. (2021). Совершенствование методологии защиты конструкций от тепловых воздействий. In *E3S Web of Conferences* (т. 264, стр. 02033). EDP Sciences.
18. Рузиева, Н. Х., & Пахомова, Ж. Е. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 7.

19. Рузиева, Н. Х., Джаббарова, Л. А., & Джаббарова, Ю. К. (2021). ПРИЧИНЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ. *Re-health journal*, (1 (9)), 14-18.
20. Nazarova, D. E., Ruzieva, N. K., Turbanova, U. V., & Rassadina, M. V. (2021). THE ROLE OF OXIDANT STRESS IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE CHILDBIRTH. *Central Asian Journal of Pediatrics*, 2021(1), 30-36.
21. Юлдашев, А. Ю., Юлдашева, С. З., & Рузиева, Н. Х. (2017). ФОРМИРОВАНИЕ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОНКОЙ КИШКИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНО-ВСАСЫВАТЕЛЬНОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА КЛИНИКА «МАНЛИҲО-ШИФО» & V «МАНЛИҲО-ШИФО» & V, 132.
22. Рузиева, Н., Суннатиллаева, С., & Ахмадалиева, М. (2023). КИЧИК ЧАНОҚДАГИ ОПЕРАЦИЯДАН КИЙИН ҲОСИЛ БОЛГАН БИТИШМАЛАР ҚИЗЛАРГА ТАСИРИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(3 Part 2), 79-82.
23. Тешаев, Ш., Ядгарова, Г., Норова, М., Рузиева, Н., & Якубов, Ш. (2012). Морфометрические параметры лица здоровых детей и их соответствие закону золотой пропорции. *Журнал вестник врача*, 1(2), 157-158.
24. Рузиева, Н. Х., & Бектимирова, А. А. (2016). ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ РОДА CANDIDA В ГЕНИТАЛЬНОМ ТРАКТЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. *Редакционная коллегия*, 51.
25. Рузиева, Н. Х., Расул-Заде, Ю. Г., & Алиёрова, Г. А. (2020). A NEW LOOK AT THE PATHOGENETIC MECHANISM, CLINICAL COURSE AND METHODS OF TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH ARVI. *Новый день в медицине*, (4), 108-114.
26. РУЗИЕВА, Н. Х., ХОМИЛАДОРЛАРДА, Э. Т. Х. Ю. Б., & ОПТИМАЛЛАШТИРИШ, Т. ТОШКЕНТ ПЕДИАТРИЯ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc. 27.06. 2017. Тиб. 29.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ ТОШКЕНТ ПЕДИАТРИЯ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ.
27. Ruzieva, N., Nazarova, D. E., Turbanova, U. V., & Rassadina, M. V. (2019). THE ROLE OF OXIDANT STRESS IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE CHILDBIRTH. *Central Asian Journal of Pediatrics*, 2(1), 54-57.
28. Закирова, Н., Рузиева, Н., Лутфуллаев, У., Зияева, З., Аскарлова, Ф., & Кенжаева, У. (2013). Состояние репродуктивного здоровья и размеры таза у девушек, проживающих в условиях акселерации (обзор литературы). *Журнал вестник врача*, 1(1), 62-65.
29. Рузиева, Н. Х., & Исмаилова, И. Р. (2014). МАГНЕ-В6 В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ. In *ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 156-161).
30. Шуринов, Д., Рузиева, Н., Закирова, Н., Лутфуллаев, У., & Зияева, З. (2012). Характеристика антропометрических показателей девочек в возрасте от новорожденности до подросткового периода. *Журнал вестник врача*, 1(4), 139-141.